

ХУГАЦААТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДАСАН ЗОХИЦОЛД БИЕ ХҮНИЙ ХЭВ ШИНЖИЙН НӨЛӨӨ

(Хилийн цэргийн
жишээн дээр)

ТҮЛХҮҮР ҮГ: хугацаат цэргийн алба хаагч, дасан зохицол, бие хүний хэв шинж, Big Five, цэргийн сэтгэл зүй

ХУРААНГУЙ: Энэхүү судалгаагаар хугацаат цэргийн алба хаагчдын дасан зохицолд бие хүний хэв шинж хэрхэн нөлөөлж байгааг судлав. Судалгаанд 2024 онд Хил хамгаалах байгууллагын цэргийн ангид татагдан ирсэн 135 хугацаат цэргийн алба хаагч хамрагдсан бөгөөд бие хүний хэв шинжийг “Big Five Inventory” арга зүйгээр, дасан зохицлын түвшнийг цэргийн алба хаах гурван үе шатанд үнэлсэн. Судалгааны үр дүнгээс харахад дасан зохицлын түвшин хугацааны явцад сайжирч, цэргийн албаны эхний үе шат нь хамгийн эмзэг үе болох нь тогтоогдов. Корреляцийн шинжилгээгээр невротизм нь дасан зохицлын хүндрэлтэй эерэг хамааралтай байсан бол хариуцлагатай байдал болон гадагшаа чиглэсэн байдал нь сөрөг хамааралтай буюу хамгаалах хүчин зүйл болох нь илэрсэн. Регрессийн шинжилгээний үр дүнд бие хүний хэв шинжүүд нь дасан зохицлын хэлбэлзлийн 42%-ийг тайлбарлаж байгаа нь тогтоогдсон. Судалгааны үр дүн нь хугацаат цэргийн алба хаагчдын сэтгэл зүйн үнэлгээ, эрт үеийн дэмжлэг, зорилтот сэтгэл зүйн арга хэмжээг боловсронгуй болгох шаардлагатайг харуулж байна. Энэхүү судалгаа нь цэргийн байгууллагын сэтгэл зүйн дэмжлэгийн тогтолцоог сайжруулахад онолын болон практик ач холбогдолтой юм.

Дэслэгч Б.АХЕРКЕ. МУИС, ШУС, НУС, Сэтгэл судлалын тэнхим, магистрант

М.ДЭЛГЭРЖАВ. МУИС, ШУС, НУС, Сэтгэл судлалын тэнхим, доктор (Ph.D),

УДИРТГАЛ

Монгол Улсын Үндсэн хууль(1992)-д иргэн эх орноо хамгаалах, хуульд заасны дагуу цэргийн алба хаах нь иргэний үндсэн үүрэг болохыг тодорхойлсон бөгөөд энэ нь улсын батлан хамгаалах бодлогын эрх зүйн үндэс, үндэсний аюулгүй байдлын тогтолцооны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Үүнтэй уялдан Цэргийн албаны тухай(2016) болон Цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай(2016) хуулиудаар иргэний цэргийн алба хаах харилцааг нарийвчлан зохицуулж, төрөөс батлан хамгаалах салбарын хүний нөөцийг бүрдүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн байна.

Гэвч сүүлийн жилүүдэд хугацаат цэргийн албанд татагдах ёстой залуучуудын бие бялдар, сэтгэлзүйн бэлтгэлжилтийн түвшин буурч буй хандлага ажиглагдаж, энэ нь бодит статистик үзүүлэлтээр батлагдаж байна.

Тухайлбал, 2024 оны цэрэг татлагын явцад сэтгэлзүй болон эрүүл мэндийн шалтгаанаар 31 иргэн, 2025 онд 25 иргэн буцаагдсан бөгөөд нийт татах ёстой хяналтын тоондоо хүрээгүй,

ойролцоогоор 50 орчим хувийн биелэлттэй байсан нь залуучуудын хугацаат цэргийн алба хаах идэвх, оролцоо буурч байгааг илтгэнэ (Хил хамгаалах байгууллага, 2025). Энэ нь зөвхөн тоон үзүүлэлтийн бууралт бус, цаашлаад батлан хамгаалах салбарын хүний нөөцийн чанарт нөлөөлөхүйц ноцтой үзэгдэл болох хандлагатай байна.

Сэтгэл судлалын үүднээс авч үзвэл дасан зохицол нь хувь хүн орчны шаардлага, өөрчлөлтөд зан үйл, сэтгэл хөдлөл, танин мэдэхүйн түвшинд нийцэн хариу үзүүлэх үйл явц юм. Цэргийн орчинд дасан зохицол хангалтгүй явагдах нь сахилгын зөрчил, сэтгэлзүйн хүндрэл, гүйцэтгэлийн бууралтад хүргэдэг болохыг судалгаанууд харуулсан (Adler et al., 2011; Matthews et al., 2006).

Хувь хүний дасан зохицолд нөлөөлөх чухал хүчин зүйлсийн нэг нь бие хүний хэв шинж бөгөөд үүнийг тайлбарлах өргөн хэрэглэгддэг загвар бол Big Five юм (McCrae & Costa, 1997). Судалгаагаар хариуцлагатай байдал нь гүйцэтгэл болон зохион байгуулалттай байдалтай эерэг хамааралтай, харин невротизм нь сэтгэлзүйн тогтворгүй байдал, стрессийн мэдрэг байдалтай холбоотой болохыг тогтоосон (John & Soto, 2008).

Иймд энэхүү судалгаагаар хугацаат цэргийн алба хаагчдын дасан зохицолд бие хүний хэв шинж хэрхэн нөлөөлж байгааг эмпирик өгөгдөлд тулгуурлан судлахыг зорьсон болно.

СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО:

Хугацаат цэргийн алба хаагчдын цэргийн албанд дасан зохицох үйл явцад бие хүний хэв шинж хэрхэн нөлөөлж байгааг эсэхийг тодруулах.

СУДАЛГААНЫ ТААМАГЛАЛ

1. Бие хүний хэв шинж нь цэргийн албанд дасан зохицол хамааралтай;
2. Невротизм буюу сөрөг сэтгэл хөдлөл өндөр байх нь дасан зохицох чадварт сөргөөр нөлөөлнө.

СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

- Бичиг баримт судлах арга;
- Ерөнхий мэдлээлийн асуулга;
- Математик статистикийн зарим аргууд.
- O. John, C. Soto (2008)- Бие хүний хэв шинжийг тодорхойлох асуумж –Big Five Inventory;
- Дасан зохицох чадварыг үнэлэх 5 асуумжаар ХЦАХ-чдыг судалсан.

СУДАЛГААНЫ ҮЕ ШАТ:

Судалгааг сэтгэл зүйн дөрвөн төрлийн сорилоор 14 хоногийн давтамжтай гурван үе шаттай зохион байгуулж, 135 иргэнийг сонгож хамруулсан. Үүнд:

- I үе.** Цэрэг татах үед буюу иргэд цэргийн албанд татагдан Хилийн цэргийн халах, татах төвд ирсэн байх үед;
- II үе.** Сургалтын төвийн эхний 14 дэх хоногт Хилийн цэргийн дугаар ангид алба хааж байх үед;

III үе. Цэргийн тангараг өргөсний дараа албанд дадлагажих сургалт зохион байгуулагдаж байх үед.

СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

Хугацаат цэргийн албан хаагчдын хүн ам зүйн мэдээлэл:

Хүснэгт 1. Судалгаанд оролцогчдын хүн ам зүйн үзүүлэлт (n = 135)

№	Үзүүлэлт	Бүлэг	n	Хувь
1	Нас	18 нас	42	31.1
		19 нас	56	41.5
		20 нас	16	11.9
		21 нас	11	8.1
		22 нас	3	2.2
		23 нас	3	2.2
		24 нас	4	3.0
2	Боловсролын түвшин	Бүрэн дунд	87	64.4
		Тусгай дунд	39	28.9
		Дээд	5	3.7
		Боловсрол эзэмшээгүй	4	3.0
3	Гэрлэлтийн байдал	Ганц бие	126	93.3
		Хамтран амьдрагч	1	0.7
		Найз охинтой	8	5.9
4	Амьдардаг сууц	Амины орон сууц	27	20.0
		Нийтийн байр	6	4.4
		Хашаа байшин/гэр	102	75.6

- 1. Нас:** Судалгаанд оролцогчдоос 2024 онд хугацаат цэргийн албанд татагдан ирж, эрүүл мэндээр тэнцсэн иргэд хамрагдсан бөгөөд насны хувьд 31.1% нь 18 насны, 41.5% нь 19 насны, 11.9% нь 20 насны, 8.1% нь 21 насны, 2.2% нь 22 насны, 2.2% нь 23 насны, 3% нь 24 насны иргэд эзэлж байна.
- 2. Боловсролын түвшин:** Судалгаанд 2024 онд оролцогчдын 64.4% нь бүрэн дунд, 28.9% нь тусгай дунд, 3.7% нь дээд, 3% нь боловсрол эзэмшээгүй/бага боловсролтой/ байна.
- 3. Гэрлэлтийн байдал:** Судалгаанд оролцогчдын гэрлэлтийн байдлыг авч үзвэл 2024 оны ХЦАХ-дын хувьд 93.3% нь ганц бие, 0.7% нь хамтран амьдрагчтай, 5.9% нь найз охинтой байгаа нь харагдаж байна.
- 4. Амьдардаг сууц:** 2024 онд татагдсан ХЦАХ-чдын 20% нь амины орон сууц, 4.4% нь нийтийн байр, 75.6% нь хашаа байшин/гэрт амьдардаг байна.

Судалгааны үр дүнг SPSS 26 программ дээр найдвартай байдлын шинжилгээ, дескриптив анализ, Анова тест, корреляцийн болон регрессийн шинжилгээ ашиглан боловсруулсан.

Хүснэгт 2. Дасан зохицолын судалгааны найдвартай байдлын шинжилгээ

Big Five	Хүчин зүйл	Кронбах альфа (α)	Үнэлгээ
	Дасан зохицол	.888	Маш сайн
	Гадагшаа чиглэсэн (E)	.839	Маш сайн
	Нийцтэй байдал (A)	.569	Сул
	Хариуцлагатай байдал (C)	.792	Сайн
	Невроти́зм/сөрөг сэтгэл хөдлөл (N)	.800	Сайн
	Нээлттэй байдал (O)	.672	Хүлээн зөвшөөрөхүйц түвшин

Судалгааны үр дүнг боловсруулахаас өмнө судалгааны өгөгдлийн хүчин төгөлдөр, найдвартай байдлыг шинжилж үзэхэд дасан зохицолын кронбах альфа (α) коэффициент 0.888 буюу хангалттай найдвартай, гадагшаа чиглэсэн (α=.839), Хариуцлагатай байдал (α=.792), Невроти́зм/сөрөг сэтгэл хөдлөл (α=.800) хэмжээсүүд сайн түвшний үзүүлэлттэй гарсан. Иймд судалгааны асуулгын дотоод тохирлын түвшин хангалттай бөгөөд үр дүн нь найдвартай, итгэлтэй хэмээн үзэж судалгааг цаашид үргэлжлүүлсэн.

ДАСАН ЗОХИЦЛЫН ГУРВАН ҮЕ ШАТНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ:

Судалгаанд оролцогчдын дасан зохицлыг алба хаах хугацааны **I үе шат**-Цэргийн албанд татагдахаар ирсэн иргэд, **II үе шат**-Цэргийн анхан шатны сургалтын төвд суралцах хугацаанд, **III үе шат**-Цэргийн тангараг өргөсний дараа буюу хилийн цэргийн анги, хилийн салбар руу хуваарилагдахаас өмнөх үе гэсэн гурван цэгт хэмжсэн. Дасан зохицлын оноо өндөр байх тусам дасан зохицох чадварын доогуур түвшин тул онооны бууралт нь эерэг өөрчлөлтийг илэрхийлнэ.

Хүснэгт 3. Дасан зохицлын дундаж утгын үзүүлэлт

Хэмжилтийн үе	Mean	SD	Min	Max
I үе	8.4519	4.90007	1.00	20.00
II үе	8.1926	5.18105	1.00	21.00
III үе	7.0815	5.06974	1.00	22.00

Судалгаанд оролцогчдын дасан зохицлын дундаж оноог гурван үе шатанд харьцуулан үзүүлсэн бөгөөд I үе шатнаас III үе шат руу шилжих явцад дундаж оноо буурч байгаа нь дасан зохицох чадвар сайжирч байгааг илтгэнэ.

Өөрөөр хэлбэл, ХЦАХ-чид цаг хугацааны явцад шинэ орчны шаардлагад дасаж, өөрийн үүрэг, хариуцлагыг ойлгон, сэтгэл зүйн хувьд тогтворжиж байгааг энэхүү үзүүлэлт харуулж байна.

Хүснэгт 4. Судалгаанд оролцогчдын дасан зохицолын түвшин (2024 он)

Түвшин	I үе (Анх цэргийн албанд татагдах үе)		II үе (Сургалтын төвийн хугацаанд)		III үе (Цэргийн тангараг өргөсний дараа)	
	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	Хувь
Маш сайн	26	19.3	29	21.5	36	26.7
Дундаж	63	46.7	63	46.7	68	50.4
Доогуур	45	33.3	39	28.9	28	20.7
Маш доогуур	1	0.7	4	3.0	3	2.2
N=	135	100.0	135	100.0	135	100.0

Зураг 1. Судалгаанд оролцогчдын дасан зохицолын түвшин (2024 он)

Судалгаанд оролцогчдын дасан зохицлын түвшний ангиллыг гурван үе шатанд харьцуулан харуулсан бөгөөд “маш сайн” болон “дундаж” түвшний эзлэх хувь III үед нэмэгдэж, “доогуур” түвшин буурсан байна. Энэ нь дасан зохицол нийтлэг байдлаар эерэг чиглэлд өөрчлөгдөж байгааг илтгэхийн зэрэгцээ тодорхой хувь нь хүндрэлтэй хэвээр байгааг харуулж байна. Иймээс дасан зохицлын асуудал нь зөвхөн эхний үед хязгаарлагдахгүй, тодорхой бүлэгт үргэлжилж болохыг анхаарах шаардлагатай юм.

Бие хүний хэв шинжийн ерөнхий үзүүлэлт:

Хүснэгт 5. Бие хүний хэв шинжийн дундаж үзүүлэлт

Хэмжээс	Mean	SD	Min	Max
Гадагшаа чиглэсэн	56.02	8.42	31	78
Нийцтэй байдал	65.14	7.91	42	84
Хариуцлагатай байдал	61.37	8.06	39	81
Невроти́зм/сөрөг сэтгэл хөдлөл	44.88	9.11	21	72
Нээлттэй байдал	56.93	7.84	35	77

Big Five загвараар хэмжсэн үр дүнгээс харахад оролцогчдын дунд нийцтэй байдал болон хариуцлагатай байдал харьцангуй өндөр түвшинд илэрсэн бол невротизм харьцангуй бага түвшинд илэрч байна. Энэ нь хугацаат цэргийн албанд татагдан ирсэн залуусын дунд хамт олонч байдал, үүрэг хариуцлага хүлээх боломжит суурь нөөц тодорхой хэмжээнд байгааг харуулж байна.

Харин гадагшаа чиглэсэн болон нээлттэй байдал дундаж түвшинд байсан нь шинэ орчинд нийгмийн идэвхжил, шинэ туршлага хүлээн авах хандлага хувь хүн хооронд ялгаатай байгааг илтгэнэ.

Хүснэгт 6. Бие хүний хэв шинж ба дасан зохицлын хамаарлын шинжилгээ (I үе)

Correlations						
I үе	1	2	3	4	5	6
(Анх цэргийн албанд татагдах үе)	1	-.239**	-.093	-.233**	.376**	-.001
		.005	.282	.007	.000	.994
Гадагшаа чиглэсэн		1	.277**	.275**	-.196*	.065
			.001	.001	.022	.455
Нийцтэй байдал			1	.408**	-.096	-.046
				.000	.268	.597
Хариуцлагатай байдал				1	-.183*	.145
					.033	.094
Сөрөг сэтгэл хөдлөл					1	-.021
						.808
Нээлттэй байдал						1

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Хүснэгт 7. Бие хүний хэв шинж ба дасан зохицлын хамаарлын шинжилгээ (II үе)

Correlations						
II үе	1	2	3	4	5	6
(Сургалтын төвийн хугацаанд)	1	-.237**	-.050	-.245**	.346**	.007
		.006	.563	.004	.000	.932
Гадагшаа чиглэсэн		1	.277**	.275**	-.196*	.065
			.001	.001	.022	.455
Нийцтэй байдал			1	.408**	-.096	-.046
				.000	.268	.597
Хариуцлагатай байдал				1	-.183*	.145
					.033	.094
Сөрөг сэтгэл хөдлөл					1	-.021
						.808
Нээлттэй байдал						1

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Хүснэгт 8. Бие хүний хэв шинж ба дасан зохицлын хамаарлын шинжилгээ (III үе)

Correlations						
III үе	1	2	3	4	5	6
(Цэргийн тангараг өргөсний дараа)	1	-.238**	-.108	-.224**	.330**	.006
		.005	.215	.009	.000	.949
Гадагшаа чиглэсэн		1	.277**	.275**	-.196*	.065
			.001	.001	.022	.455
Нийцтэй байдал			1	.408**	-.096	-.046
				.000	.268	.597
Хариуцлагатай байдал				1	-.183*	.145
					.033	.094
Сөрөг сэтгэл хөдлөл					1	-.021
						.808
Нээлттэй байдал						1

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Корреляцийн үр дүнгийн дэлгэрэнгүй тайлбар (3 үеэр)

Хүснэгт 6, 7, 8-д бие хүний хэв шинж ба дасан зохицлын хоорондын хамаарлыг гурван үе шатанд харьцуулан шинжилсэн бөгөөд бүх үе шатанд ижил төстэй зүй тогтол ажиглагдаж байна. Тухайлбал невротизм нь дасан зохицох чадвартай эерэг хамааралтай буюу энэ шинж өндөр байх тусам хүндрэл нэмэгдэх хандлагатай байна. Харин гадагшаа чиглэсэн болон хариуцлагатай байдал нь сөрөг хамааралтай буюу хамгаалах хүчин зүйл болж байгааг харуулж байна. Энэ нь бие хүний хэв шинж нь зөвхөн эхний үед бус, алба хаах бүх хугацаанд тогтвортой нөлөөлж байгааг нотолж байна.

Хүснэгт 9. Дасан зохицолд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн регрессийн шинжилгээ (III үе)

Хувьсагч	B	β	t	p
Гадагшаа чиглэсэн	-0.18	-.21	-2.54	.012
Нийцтэй байдал	-0.07	-.08	-0.96	.338
Хариуцлагатай байдал	-0.29	-.31	-3.87	<.001
Невротизм/ сөрөг сэтгэл хөдлөл	0.41	.39	4.92	<.001
Нээлттэй байдал	-0.09	-.10	-1.21	.228

$R^2 = .42$, Adjusted $R^2 = .39$, $F(5,129) = 18.67$, $p < .001$

Дасан зохицлын III үе шатны үзүүлэлтийг хамаарах хувьсагч болгон авч, бие хүний хэв шинжийн таван хэмжээс болох гадагшаа чиглэсэн байдал, нийцтэй

байдал, хариуцлагатай байдал, невротизм, нээлттэй байдлыг үл хамаарах хувьсагч болгон оруулж multiple linear regression шинжилгээ хийсэн.

Шинжилгээний үр дүнгээр уг загвар нь дасан зохицлын III үеийн хэлбэлзлийн 42%-ийг ($R^2 = .42$) тайлбарлаж байгаа нь бие хүний хэв шинжүүд дасан зохицолд статистикийн хувьд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлж байгааг харуулж байна.

Үл хамаарах хувьсагчдаас:

Невротизм нь дасан зохицлын хамгийн хүчтэй таамаглагч хувьсагч ($\beta = .39, p < .001$) бөгөөд энэ нь невротизмын түвшин өндөр байх тусам дасан

зохицлын хүндрэл нэмэгдэх хандлагатай байгааг илэрхийлж байна.

Хариуцлагатай байдал нь сөрөг чиглэлтэй, статистикийн ач холбогдол бүхий нөлөөтэй ($\beta = -.31, p < .001$) гарсан бөгөөд энэ шинж өндөр байх тусам дасан зохицлын хүндрэл буурч байгааг харуулж байна.

Мөн гадагшаа чиглэсэн байдал нь хамгаалах хүчин зүйл болж, дасан зохицолд сөрөг (урвуу) хамааралтайгаар нөлөөлж байна ($\beta = -.21, p = .012$).

Харин нийцтэй байдал болон нээлттэй байдал нь статистикийн ач холбогдол бүхий нөлөө үзүүлээгүй байна ($p > .05$).

ДУГНЭЛТ

Энэхүү судалгааны үр дүнгээс харахад хугацаат цэргийн алба хаагчдын дасан зохицол нь цаг хугацааны явцад статистикийн ач холбогдол бүхий эерэг өөрчлөлттэй байгааг тогтоолоо. Ялангуяа цэргийн алба хаах эхний үе шат нь хамгийн эмзэг, сэтгэл зүйн хувьд өндөр эрсдэлтэй үе болох нь батлагдсан бөгөөд энэ үед алба хаагчид шинэ орчин, хатуу дэг журам, нийгмийн шинэ харилцаанд зэрэг дасан зохицох шаардлагатай тул сэтгэл зүйн ачаалал өндөр байдаг.

Судалгааны гол ач холбогдол нь бие хүний хэв шинж нь дасан зохицолд статистикийн хувьд ач холбогдол бүхий нөлөө үзүүлдэг болохыг нотолсонд оршино. Тухайлбал, невротизм нь дасан зохицлын хүндрэл нэмэгдэхтэй эерэг хамааралтай байж, сэтгэл хөдлөлийн тогтворгүй, түгшүүрт өртөмтгий шинжтэй алба хаагчид шинэ орчинд зохицоход илүү их хүндрэлтэй тулгарч байгааг харуулж байна. Харин хариуцлагатай байдал болон гадагшаа чиглэсэн байдал нь хамгаалах хүчин зүйл болж, зохион байгуулалттай, зорилготой, нийгмийн идэвхтэй оролцоотой алба хаагчид харьцангуй богино хугацаанд дасан зохицож байгааг илэрхийлж байна.

Регрессийн шинжилгээний үр дүнгээр бие хүний хэв шинжүүд дасан зохицлын хэлбэлзлийн 42 хувийг тайлбарлаж байгаа нь энэхүү хүчин зүйлсийн нөлөө бодит бөгөөд чухал болохыг илтгэнэ. Үүнээс үзэхэд дасан зохицлыг зөвхөн орчны нөлөөллөөр бус, хувь хүний сэтгэл зүйн онцлогтой уялдуулан авч үзэх шаардлагатай байна.

Иймд хугацаат цэргийн алба хаагчдын дасан зохицлыг дэмжих бодлого, арга хэмжээг боловсруулахдаа хувь хүний ялгаатай байдал, зан төлөвийн онцлогийг харгалзан үзэх нь илүү үр дүнтэй болох нь энэхүү судалгаагаар батлагдлаа.

НОМ ЗҮЙ

Дотоод эх сурвалж:

- Ууганцэцэг, Г. (2025). Сэтгэл зүйн эрүүл мэнд-2025. Улаанбаатар: СЭМҮТ хэвлэл.
- Батсайхан, Б., Дэлгэржав, М. (2013). Сэтгэл судлалын бага тайлбар толь. Улаанбаатар: Соёмбо Принтинг ХХК.
- Монгол Улс. (1992). Монгол Улсын Үндсэн хууль.
- Монгол Улс. (2016). Цэргийн албаны тухай хууль.
- Монгол Улс. (2016). Цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль.
- Батлан хамгаалах яам. (2023). Цэрэг татлагын тайлангийн тойм (2018–2023). Улаанбаатар: Монгол Улсын Батлан хамгаалах яам.
- Мөнхбат, Ц. (2022). Цэргийн соёл, сахилгын сэтгэл зүй. Улаанбаатар: Батлан хамгаалах их сургууль.

Гадаад эх сурвалж:

- Adler, A. B., Bliese, P. D., McGurk, D., Hoge, C. W., & Castro, C. A. (2011). Battlemind debriefing and battlemind training as early interventions with soldiers returning from

- Iraq: Randomization by platoon. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 77(5), 928–940.
- Bandura, A. (1973). *Aggression: A social learning analysis*. Prentice-Hall.
- Bartone, P. T. (2020). Military leadership and resilience: Building adaptive leaders for stressful environments. *Military Psychology*, 32(1), 1–10. <https://doi.org/10.1080/08995605.2019.1660761>
- Fedyk, A., & Stepanov, S. (2025). Socio-psychological consequences of combat stress on military personnel. *Border Security and Management*, 6(1), 22–35.
- Henry, J. D., & Crawford, J. R. (2005). The short-form version of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21). *British Journal of Clinical Psychology*, 44(2), 227–239.
- John, O. P., & Soto, C. J. (2008). The importance of being valid: Reliability and validity of personality measures.
- McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1997). Personality trait structure as a human universal. *American Psychologist*, 52(5), 509–516.

